

¹К. В. Павленко, ²Б. А. Насібуллін, ³А. І. Гоженко, ³Н. С. Бадюк, ⁵Ю. Н. Дехтярь,
⁴С. В. Павленко, ⁴О. Б. Уварова, ⁶А. І. Заїн

ДИНАМІКА ЗМІНИ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ОСТЕОГЕНЕЗУ ВІДПОВІДНО ДО РІЗНИХ СТИМУЛЮЮЧИХ ФАКТОРІВ

¹КНП «Роздільнянська БПЛ» РМР

²ДУ «Укр НДІ медичної реабілітації і курортології» м. Одеса

³ДП «Укр НДІ медицини транспорту» м. Одеса

⁴КНП «МКЛ №1» ОМР

⁵Одеський національний медичний університет

⁶КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» ООР

Authors' information

Насібуллін Б. А. <https://orcid.org/0000-0002-3942-3292>

Гоженко А. І. <https://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Бадюк Н. С. <https://orcid.org/0000-0002-8290-0605>

Summary. Pavlenko K. V., Nasibullin B. A., Gozhenko A. I., Badiuk N. S., Dekhtyar Yu. N., Pavlenko S. V., Uvarova O. B., Zain A. I. **DYNAMICS OF CHANGES IN LABORATORY INDICATORS OF OSTEOGENESIS ACCORDING TO VARIOUS STIMULATING FACTORS.** - ¹KNP "Rozdilnianska BPL" RMR; ²State University "Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology", Odessa; ³"Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport" Odessa; ⁴ KNP "MKL No. 1" OMR; ⁵ Odessa National Medical University; ⁶KNP "Odessa Regional Clinical Antitumor Center" OOR; e-mail: badiuk_ns@ukr.net. In an experiment on 120 white Wistar rats of autobred breeding, with a body weight of 180 - 200 g, the authors determined the effect of natural modulators - bee venom and platelet-rich plasma on the process of calcium influx into the bone fracture zone. It was established that in the dynamics of fracture healing, calcium metabolism indicators (calcium, phosphorus content, alkaline phosphatase activity) decreased due to the depletion of calcium metabolism links due to the increased need for it. Modulators of natural origin have a positive, but different, effect on calcium metabolism in the fracture healing zone.

Key words: fibula fracture; platelet - rich plasma; bee poison

Реферат. Павленко К. В., Насібуллін Б. А., Гоженко А. І., Бадюк Н. С., Дехтярь Ю. Н., Павленко С. В., Уварова О. Б., Заїн А. І. **ДИНАМІКА ЗМІНИ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ОСТЕОГЕНЕЗУ ВІДПОВІДНО ДО РІЗНИХ СТИМУЛЮЮЧИХ ФАКТОРІВ.** В експерименті на 120 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення, масою тіла 180 - 200 г автори визначали вплив природних модуляторів –бджолоїної отрути і плазми, збагаченої тромбоцитами на процес надходження кальцію в зону кісткового перелому. Встановлено, що в динаміці зрощення перелому показники кальцієвого обміну (вміст кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази) зменшувалась за рахунок виснаження ланок кальцієвого обміну в силу підвищеної потреби в ньому. Модулятори природного походження позитивно, але по - різному, впливають на кальцієвий обмін у зоні загоєння перелому.

Ключові слова: перелом малогомілкової кістки; плазма, збагачена тромбоцитами; бджолоїна отрута.

Вступ. Згідно статистичних даних МОЗ України [1] травматизм складає значну частину причин звернень за медичною допомогою. Травми, отримані в результаті ДТП, падіння з висоти, на підприємствах та інші, є одними із основних причин смерті, працездатності і інвалідизації серед чоловіків працездатного віку [2, 3].

Травми не тільки завдають шкоди здоров'ю, але і створюють загрозу економічному і соціальному розвитку цілих регіонів [3 – 6]. На кожний смертельний випадок травми доводиться 23 тривалі госпіталізації і 163 випадки надходження у відділення невідкладної допомоги [7].

Виробничий травматизм тягне значні економічні витрати, завдає шкоди здоров'ю працівників, що знижує техніко - економічну результативність підприємств і, тим самим, негативно відображається на соціально-економічному потенціалі держави [8]. В Україні щорічно виробничу травму отримують більше 20 тисяч працівників, більше 20% з них стають інвалідами [9, 11, 12]. Щорічно фонд соціального страхування від нещасних випадків при втраті працездатності, виплачує більше 2 млрд гривень і ця сума тільки збільшується [10].

Лікування хворих з травмою, особливо травмою кісткової тканини, представляє значні труднощі, які пов'язані зі складністю патогенезу травми та із залученням в процесі регенерації кісткової тканини багатьох функціональних систем організму і, насамперед, багатьох метаболічних процесів. Одним із основних метаболічних процесів, задіяних в регенерації кісткової тканини є процес кальцифікації, тобто транспортування і включення кальцію в кісткову тканину. В теперішній час для активації репаративного остеогенезу використовують численні медикаментозні і немедикаментозні засоби, ефективність яких різна [13-17].

Мета роботи: в умовах експерименту провести порівняльну оцінку ефективності різних немедикаментозних засобів регулювання кальцієвого обміну при переломах малогомількової кістки.

Матеріали та методи

Матеріалом даного дослідження послужили дані, отримані при дослідженні 120 білих щурів лінії Вістар аутобредного розведення, масою тіла 180-200 г. Утримання тварин і робота з ними здійснювалася відповідно до нормативних документів (Директива ЄС № 609 (м. Страсбург, 1986 р.) та приказу МОЗ України № 281 від 01.11.2006 р.). Згідно з задачами роботи тварини були ранжовані на 4 групи по 30 тварин у кожній:

I група – тварини перебували в умовах віварію і не піддавалися жодному впливу. Їх дані служили контролем.

II група – тваринам здійснювали перелом малогомількової кістки, загоєння відбувалося природнім шляхом, без додаткових впливів.

III група – тваринам даної групи з другої доби перелома здійснювали фонофорез мазью з нативною бджолиною отрутою (0,3 мл отрути на 1г мазі) на ділянку травми. Щільність потоку потужності ультразвуку – 2вт/сек, тривалість процедури – 2 хв. Процедури здійснювали через день, 10 процедур на курс.

IV група – тваринам цієї групи на фоні перелома здійснювали введення плазми, збагаченої тромбоцитами, на ділянку травми раз на три дні. Об'єм ін'єкції 0,1 мл. Курс – 7 - 8 введень.

Травму малогомількової кістки здійснювали під ефірним наркозом шляхом остеотомії. Операційну рану зашивали наглухо. Тварин виводили із дослідження шляхом декапітації під ефірним наркозом на 7, 14 і 21 добу після перелома. При цьому у них забирали 4,0–5,0 мл крові для наступних біохімічних досліджень.

Біохімічними методами визначали вміст кальцію в плазмі крові (фотометричним методом), вміст фосфору в плазмі (методом фотометрії в кислому середовищі) та активність лужної фосфатази (нітрофеніловим методом). Дані біохімічних досліджень піддавалися стандартній статистичній обробці з використанням коефіцієнта достовірності.

Результати досліджень та їх обговорення

Оцінка стану показників кальцієвого обміну і пов'язаного з ним фосфорного обміну показала їх зміни в динаміці загоєння експериментального перелома у щурів.

В групі щурів з не корегованим переломом на 7 добу дослідження вміст кальцію

(Ca²⁺) відповідав даним контролю. В той самій час, вміст фосфору був на 42,6% менше, ніж в контролі (Табл. 1).

Таблиця 1

Показники кальцієвого и фосфорного обмінів і лужної фосфатази у щурів з переломом малоогомількової кістки (M±m)

Група \ Показник		Ca ²⁺ , ммоль/л	PO ₄ ³⁻ , ммоль/л	Лужна фосфатаза, Ед/л
Контроль		2,66±0,41	3,0±0,74	369,19±12,41
Перелом малоогомількової кістки	7 доба	2,45±0,02	1,72±0,35*	221,18±28,32*
	14 доба	2,70±0,04	1,60±0,21*	263,06±30,06*
	21 доба	2,82±1,33	1,28±0,11*	206,19±28,25*

* $p \leq 0,05$ відносно до норми

Оскільки потреби в фосфорі необхідного для транспорту кальцію в зону перелому, значно перевищують його виділення із відповідних субстратів, це уповільнює надходження кальцію в зону осифікації і, відповідно, впливає на подовження часу загоєння перелому. Обмеження звільнення фосфору (PO₄³⁻) із субстратів більш за все пов'язано з ослабленням активності лужної фосфатази, що, можливо, зумовлено змінами у метаболічних процесах, пов'язаних з наявністю патологічного процесу в організмі.

На 14 добу дослідження вміст Ca²⁺ в крові зберігається на рівні, близьким до даних контролю і на 10% більше, ніж в попередньому терміні спостереження. Оскільки вміст PO₄³⁻ при цьому практично відповідає даним попереднього терміну спостереження можна думати, що надходження кальцію в кров із його депо або інших субстратів зберігається на достатньому рівні, в той же час як транспортування Ca²⁺ в зону осифікації, як і раніше, ускладнено. Так як при цьому активність лужної фосфатази перевищує дані 7 доби дослідження на 18,9%, ймовірно, що має місце компенсаторне посилення її активності, але його недостатньо для забезпечення необхідного транспортування кальцію.

На момент закінчення експерименту (21 доба) зміст кальцію в плазмі зберігався на рівні контролю, однак суттєве збільшення помилки середнього, вказує на то, що має місце значне індивідуальне розмаїття змін цього показника. Вміст фосфору PO₄³⁻ у цьому терміні спостережень був меншим, ніж в контролі на 67,3 %, і на 20% менш, ніж у попередніх термінах спостереження, що, очевидно, зумовлено виснаженням активності системи лужної фосфатази (активність її менше даних попереднього терміну спостережень на 21,68%) і/або зниженням потреби транспортування кальцію в ділянку травми.

Використання природних модуляторів репараційних процесів суттєво впливало на динаміку досліджуваних показників (Таблиця 2).

Таблиця 2

Показники кальцієвого обміну при різних зовнішніх впливах (M±m)

Група \ Показники		Ca ²⁺ , ммоль/л	(PO ₄ ³⁻), ммоль/л	Лужна фосфатаза, од/л
Контроль		2,66±0,41	3,0±0,74	369,19±12,41
Перелом малоогомількової кістки без корекції	7-а доба	2,45±0,02	1,72±0,35*	221,18±28,32*
	14-а доба	2,70±0,04	1,60±0,21*	263,06±30,06*
	21-а доба	2,82±1,33	1,28±0,11*	206,19±28,25*
Перелом + фонофорез з бджолиною отрутою	7-а доба	5,50±0,067*	1,82±0,22	244,84±14,79*
	14-а доба	2,39±0,052*	1,54±0,046	242,84±4,56*
	21-а доба	5,60±0,035*	1,41±0,33	213,68±4,32
Перелом + ін'єкції плазми, збагаченої тромбоцитами	7-а доба	2,93±0,12	1,80±0,23	298,0±23,6*
	14-а доба	2,42±0,32	4,45±0,47*	456,0±46,9
	21-а доба	2,03±0,18	1,92±0,16	326,0±36,3

* $p \leq 0,05$ між контролем і різними варіантами впливу на перебіг перелому

На 7 добу дослідження в III групі тварин вміст Ca^{2+} в плазмі майже в 2 рази перевищує данні контролю (Табл. II). При цьому активність лужної фосфатази була на 33,7% менш показників контролю, але на 11% більш, ніж в групі з переломам без корекції, що, можливо, свідчить про виснаження активності цієї системи при стимулюючій дії бджолоїної отрути. Відповідно, вміст PO_4^{3-} в плазмі також зменшується, але в меншій мірі, ніж при не корегованому переламі. На 14 добу дослідження у щурів III групи вміст кальцію в плазмі крові практично нормалізується. Оскільки активність лужної фосфатази в цей період відповідає даним 7 доби спостереження, а вміст PO_4^{3-} знижується на 15,4% по відношенню до попереднього терміну, ми вважаємо, що модулююча дія бджолоїної отрути на основні функціональні системи організму призводить до покращення транспортування кальцію в зону репарації кістки.

На момент закінчення експерименту (21 доба) відмічається новий підйом вмісту кальцію в плазмі на фоні зниження активності лужної фосфатази і вмісту іона PO_4^{3-} в плазмі. В цей період відбувається формування тканино специфічних елементів в зоні кісткового перелому, потреба в знаходженні кальцію знижується і тому його вміст в плазмі зростає.

В IV групі тварин на 7 добу дослідження вміст Ca^{2+} в плазмі практично не відрізнялося від даних контролю. Активність лужної фосфатази була самою високою серед щурів інших піддослідних груп в цьому періоді спостережень, а по відношенню до контролю вона зменшувалася на 18%, тобто, була менше, ніж в інших групах. Вміст фосфору був таким ж, як у щурів інших піддослідних груп. Плазма, збагачена тромбоцитами, вочевидь, активує в цьому терміні дослідження транспорт кальцію в зону репарації і не порушує збалансованість цього процесу.

На 14 добу експерименту у щурів IV групи вміст кальцію в плазмі крові залишається близьким до даних контролю. Активність лужної фосфатази, різко збільшувалася, тобто мало місце стимулююча дія ПЗТ і була на 23,5% вище норми. Вміст фосфору, завдяки активації його звільнення, підвищується на 48,3% по відношенню до контролю. Очевидно в цій фазі репарації кістки транспортування кальцію в зону перелому різко посилюється (по відношенню до 7 доби дослідження), модулююча дія ПЗТ на функціональні ланки сприяє активації всієї системи транспорту кальцію.

На момент закінчення експерименту (21 доба після перелому) вміст кальцію в плазмі крові піддослідних щурів виявляв тенденцію до зниження, але залишався близьким до даних контролю. Одночасно, до контрольних значень наближалась активність лужної фосфатази, а вміст фосфору знижувався по відношенню до попереднього терміну спостережень на 57% та ставав близьким до даних цього показника у здорових тварин. Загалом можна говорити, що транспорт і надходження кальцію в зону репарації повертався до норми або демонстрував стійку тенденцію до нормалізації.

Таким чином, результати проведених досліджень показали, що один із компонентів кальцієвого обміну – звільнення Ca^{2+} із депо і надходження його в зону репарації кістки, змінюється протягом цього процесу. При не корегованому перебігу загоєння перелому, його інтенсивність регулюється активністю лужної фосфатази – фактору, що вивільняє PO_4^{3-} із депо. Зміни, які відбуваються з вмістом фосфору, як провідника кальцію в тканини і визначає інтенсивність транспорту останнього. При введенні природних неспецифічних регуляторів (бджолоїної отрута, плазма, збагачена тромбоцитами) змінюється інтенсивність цього процесу. Нативна бджолоїної отрута активує надходження кальцію в плазму крові, але зменшує інтенсивність його транспорту, можливо, за рахунок інактивації (виснаження) вивільнення фосфору із відповідних сполук. ПЗТ діє стримуючи на зміни вмісту кальцію в крові, але активно змінює інтенсивність звільнення фосфору. Тобто кожний із досліджуваних модуляторів має свій механізм впливу на кальцієвий обмін, що потрібно враховувати при їх використанні в репарації переломів.

Литература/References:

1. Emogene Aldridge. Injuries: a call to action for public health in Europe / Dinesh Sethi, Yongjie Yon // Updated information based on the WHO Global Health Estimates for 2015. – 28 с. https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0009/381780/injuries-rus.pdf

2. Estimates for 2000–2015. Deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2015. In: Health statistics and information systems [website]. Geneva: World Health Organization; 2017
(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html)
3. Barone A, Mitis F, Sethi D. Injuries on Europe: a call for public health action. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2014
(<http://apps.who.int/iris/handle/10665/130033>).
4. Sethi D, Mitis F, Racioppi F. Preventing injuries in Europe: from international collaboration to local implementation. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2010
(<http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/preventing-injuries-in-europe-from-international-collaboration-to-local-implementation>).
5. Sethi D, Racioppi F, Baumgarten I, Vida P. Injuries and violence in Europe: why they matter and what can be done. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2006
(<http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/injuries-and-violence-in-europe.-why-they-matter-and-what-can-be-done>).
6. Sethi D, Racioppi F, Baumgarten I, Bertolinni R. Reducing on equalities from injuries in Europe // Lancet. - 2006; 368:2243–50.
7. Injuries in the European Union. Summary of injury statistics for the years 2012–2014. Amsterdam: European Association for Injury Prevention and Safety Promotion (EuroSafe); 2016.
8. Boichenko N. V. Analysis of the level of occupational injuries and labor protection costs in the regions of Ukraine // Economic Bulletin. – 2014. – №4. – P. 154–160.
9. Kushel G. D. Harmonization of legislation: experience of EU member states and countries of Eastern and Central Europe / G. D. Kuzhel // Ukrainian Law Journal. – 2003. – Vol.2 (7). – p. 33.
10. Novak I. M. Formation of the modern system of occupational safety and health in Ukraine/ I. M. Novak, N. I. Kotova // Demography and social economy. – 2011. – № 1. – P. 110–117.
11. Main indicators of disability and activity of medical and social expert commissions of Ukraine for 2011: analytical and informational guide / [V.V. Marunych, A.V. Ipatov, Yu.I. Korobkin and others]; under the editorship R.V. Bogatyreva - D.: Thresholds, 2012. – 150 p.
12. Freidlin S.Ya. Trauma prevention and organization of trauma care. - L.: Mir, 1993.
13. Berchenko G.N., Kesyanyan G.A., Mikelaishvili D.S. application of the biocomposite nanostructured drug Collapan and platelet-enriched autoplasm in bone tissue engineering// Trauma. - 2010. - volume 11, №1. P.7-14.
14. Korzh N.A., Romanenko K.K., Horydova L.D. Reparative bone regeneration: a modern view of the problem. Local factors affecting fracture healing (message 2) // Orthopedics, Traumatology and Prosthetics. – 2006. – № 1. – P. 84-89.
15. Klymovytsky V.G., Chernysh V.Yu. The frequency of delayed consolidation of fractures in victims of different age groups and the influence of osteotropic therapy on it // Trauma. - 2011. - Volume 12, No. 3. P.93-97.
16. Pavlenko K.V. Структурно-функциональные особенности репаративного остеогенеза под влиянием природных лечебных факторов [*Structural and functional features on reparative osteogenesis under the influence on natural healing factors* / K.V. Pavlenko, B.A. Nasibullin, Ye.B. Uvarova, A.I. Gozhenko // Journal on Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5, No 3. – P. 279–288.
17. Pavlenko K. V., Aplevich V. M., Nasibullin B. A., Pavlenko S. V., Uvarova E. B., Gozhenko A. I., Badiuk N. S., Stepan N. A. Comparison of the dynamics of changes in blood biochemical parameters depending on the used stimulator of reparative osteogenesis at different periods of bone wound healing / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 832-838.

Робота надійшла в редакцію 28.04.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування